

ного сознания и общественного бытия формируется содержание жизнеустройства общества. И формируется это устройство на основе определенных целей. Вот эти вещи, которые сегодня, на мой взгляд, очень принципиальны.

Говорят, государство – это общественная потребность? Или общественная собственность – общественная потребность? Или потребность в труде – это непосредственно общественная потребность?

Т.е. речь идет о чем? О тех не просто потребностях, а формулирование потребности в целях общественного его устройству. Современный период нашей страны характерен тем, что у нас официальных целей развития не зафиксировано. Традиционные информационные подходы деления на капитализм, социализм, очевидно, уже мало кого устраивают. Что же мы делаем? Ради чего мы трудимся, ради чего мы работаем?

Очень многие студенты, молодые люди задаются этим вопросом.

Объективность постановки таких проблем, таких вопросов заключается в том числе в том, что сегодня общепризнанно создаются наукоемкие и интеллектуалоемкие производства. Мы видим, что мир меняется резко, а общественное сознание и формулирование общественных потребностей от этого сознания отстает.

Поэтому я думаю, что если мы сегодня вспомнили идеи А.И. Кащенко по поводу «непосредственно общественного продукта», то эти идеи могли бы получить дальнейшее развитие и могут быть полезны для общества.

Основная предпосылка создания «непосредственно общественного продукта» опиралась на формирование и формулирование общественных потребностей. Мы сегодня как-то об общественной потребности стали меньше говорить, а они, так или иначе, присутствуют.

Жизнь идеи не останавливается после смерти ее творца. Пусть мудрое напутствие Василия Андреевича Жуковского избавит нас от беспамятства и забвения тех, кто жил среди нас и для нас. Сказанное целиком и полностью относится и к А.И. Кащенко, и к М.И. Скаржинскому, и ко всем их соратникам!

Д.Ю. Миропольский⁵¹

ИДЕИ Д.В. ВАЛОВОГО И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ БУДУЩЕГО*

Уважаемые коллеги, я бы хотел напомнить о творчестве одного экономиста, весьма известного в свое время, но о котором сегодня мало вспоминают – о Дмитрии Васильевиче Валовом. Какой вклад он внес в развитие политэкономии социализма?

Прежде чем говорить о Д.В. Валовом, я бы хотел обозначить, с каких позиций собираюсь оценивать его идеи. Я не считаю, что план – это более высокая экономии-

⁵¹ *Миропольский Дмитрий Юрьевич*, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Санкт-Петербург, Россия (*miropolskiy1959@mail.ru*).

**Цитирование:* Миропольский Д.Ю. (2022). Идеи Д.В. Валового и политическая экономия будущего // Вопросы политической экономии. № 4 (32). С. 50-53.

DOI: 10.5281/zenodo.7521866 <https://zenodo.org/record/7521866>

ческая форма, чем капитал. Я полагаю, что план – это противоположность капитала. Есть капитал – центральная категория капитализма. Есть план – центральная категория социализма и план – это именно противоположность капитала.

Что касается творчества Валового, то в его работах есть две составляющие. Первая – это чистая теория, он работал, как теоретик, политэконом, исследующий социализм.

Вторая составляющая – это анализ практики советского планирования, где он выступал скорее, как публицист, популяризатор этой практики. Я считаю, что эта вторая составляющая, когда он являет себя, как практик, как популяризатор, как публицист – наиболее значима. Теоретические работы Д.В. Валового, те, что я читал, по крайней мере, меня не особо заинтересовали, а то, как он анализирует практику советского планирования – это просто чудесно, это колоссальный источник информации, весьма полезной, и школа для экономистов.

Валовой Д.В. всю жизнь изучал планирование валовой продукции. Что следует из его анализа? Из его анализа следует, что вал был проявлением объема, формой объема, стоимостного объема.

Есть экономика товаров и цен – это капиталистическая экономика. Есть экономика номенклатуры и объема – это плановая экономика. В условиях капитализма господствует цена, в условиях плана – господствует объем. В экономике товаров и цен – цены формирует объем. Объем выступает как сумма цен.

А что касается экономики, где господствует номенклатура и объем – там объем формирует цены – обратная зависимость. Цены вытекают из объема.

Вал, как форма объема, согласно анализу Валового, возник на заре советского планирования. Еще Ленин и Дзержинский критиковали вал в свое время. Но тем не менее, вал успешно продержался, как форма объема, до самого конца советской экономики. Реализованная, товарная, нормативная, чистая продукция – все эти показатели были формальными, за ними за всеми скрывался вал и прекрасно себя чувствовал.

Какие причины живучести вала как формы объема называет Д.В. Валовой?

Во-первых, простота расчета. Это первая причина. И вторая причина, которую он называет – это гибкость. Даже если план страдает недостатками и неточностями, вал как гибкий показатель позволял предприятиям, министерствам и ведомствам выживать, подстраиваясь под этот несбалансированный план.

В случае возврата к плановой экономике или усиления плана в условиях рынка, исходя из той концепции, которую я излагаю, будет усиление роли объема в экономике. В какой форме этот объем будет существовать? Опять в форме вала? Вполне возможно, потому что если в советское время он был столь живуч и устойчив, то возможно новое усиление плана будет сопровождаться новым усилением вала. Или, возможно, это будет какая-то другая форма – данный вопрос должен быть исследован.

Цель плановой экономики, согласно всему анализу Валового – максимизация объема. Мы все прекрасно знаем, цель капиталистической экономики – максимизация прибыли. И мы знаем, что между целью максимизации прибыли и удовлетворением потребностей общества есть зазор, огромный зазор. Но если зазор меж-

ду прибылью и потребностями общества социально приемлемый – капитализм процветает и все его любят. А если зазор становится нетерпимым – капитализм гибнет и переходит в план.

Непосредственная цель плановой экономики, максимизация объема – тоже не совпадает, согласно анализу Валового, с целями общества и потребностями трудящихся. Есть зазор.

Если зазор маленький, терпимый – плановую экономику тоже все любят, и никто не собирается менять ее на капиталистическую. Если зазор становится нетерпимым, критическим – план гибнет и переходит в капитал. Что и произошло у нас в конце 80-х–начале 90-х годов.

Почему возникает этот зазор, о котором я говорю? Валовой называет исходную, с его точки зрения, причину: планирование от достигнутого (плановые органы в советской экономике планировали от достигнутого). Мы можем планировать объем, исходя из номенклатуры, а можем планировать объем, исходя из достигнутого уровня.

Почему в СССР шло планирование объема именно от достигнутого уровня? Какие Д.В. Валовой называет причины: опять же высокая трудоемкость. Рассчитать объем, отталкиваясь от реальной номенклатуры, крайне трудно, поэтому шли по второму пути, менее трудоемкому, по пути планирования от достигнутого.

Как с этим можно бороться в условиях новой плановой реальности? Два пути получается. Либо мы внедряем компьютеры и автоматизируем планирование реальной номенклатуры, либо мы распространяем план лишь до тех пределов, где можно планировать объемы действительной номенклатуры, а дальше пускай идет рынок. Нужна такая смесь плана и рынка, которая позволяет делать процесс планирования не очень трудоемким.

Как реагировали, согласно Валовому, исполнители плана, на это планирование от достигнутого. Он выделяет пять способов реагирования. Можно, конечно, нормально выполнить план, запланированный объем наполнить реальной номенклатурой. Но это трудно. Во-первых, часто это вообще нереальный путь, потому что запланированный от достигнутого уровня план по валу был не выполним. Во-вторых, даже если он выполним – ведь надо напрягаться, надо работать, чтобы наполнить объем реальной номенклатурой.

И вот находится кривой и легкий путь – обойти наполнение объема реальной номенклатурой. Советские предприятия это и делали.

Итак, пять способов выполнения плана, согласно Д.В. Валовому.

Первый способ – расширение повторного счета, когда мы гоняем продукцию по стране от одного предприятия к другому в пределах одного и того же ведомства под видом поставок по кооперации и каждый раз каждое предприятие записывает на свой счет всю поставку как дополнительный объем.

Второй способ – вымывание дешевого и трудоемкого ассортимента, чтобы оставить в производстве только дорогие и нетрудоемкие изделия. Это позволяет и объем запланированный обеспечить, и обычную зарплату рабочим заплатить. Отсюда, допустим, мелкая эмалированная посуда исчезает из продажи, а огромные, никому не нужные тазы и ведра наполняют прилавки магазина.

Третий способ – завышение цен за счет косметических изменений изделия. Например, на женские туфли нашивается бантик за 2 копейки, а цена повышается в 2 раза.

Четвертый способ – повышение материалоемкости изделий. Когда, допустим, требовалась тонкостенная труба, а у поставляемых предприятию труб была толщина стен 5 см. Производителю труб было выгодно много материала тратить, потому что легче план по объему выполнить.

Пятый способ – приписки. Приписки, кстати, возникли в конце 50-х годов, это тоже Д.В. Валовой в своих работах отмечает.

Если нам нужно создать политическую экономию плана, альтернативную политическую экономию, то возникает вопрос, возможно ли полное устранение в плановой экономике этих пяти механизмов, этих пяти способов дутого выполнения плана? Я думаю, что нет, до конца это невозможно. Нужно признать, что есть объем. Объем принимает форму вала, и такая реакция на планирование этого вала в той или иной степени будет присутствовать и дальше.

Тогда эти способы должны быть исследованы конкретно, подробно, с теоретической точки зрения, и должны быть разработаны механизмы их минимизации. Что мы можем предложить для того, чтобы эти пять «кривых» способов выполнения плана были сведены к минимуму. Это тоже большая научная задача, которая напрямую вытекает из творчества Д.В. Валового и в монографиях, которые он писал, содержится масса материала и предложений для решения этих вопросов⁵².

⁵² Валовой Д.В. Экономика в человеческом измерении: Очерки – размышления. М.: Политиздат, 1988. – 384 с.; Валовой Д.В. Экономика абсурдов и парадоксов. М.: Политиздат, 1991. – 430 с.; Валовой Д.В. От застоя к развалу. М.: Наука, 1991. – 560 с.